

**A STUDY ON TEACHING METHODS OF THE KOREAN LANGUAGE
AND CULTURE USING KOREAN PROVERBS
FOR UZBEK LEARNERS**

Yoon Jeongseok

Nizami University of Education Graduate School

Department of Korean Language

koruzba20@gmail.com

Abstract: This study presents an integrated educational program based on the use of Korean proverbs for students studying the Korean language in Uzbekistan. Despite the growing interest in Korean education in the country, resources integrating language and culture remain limited. The paper examines strategies to promote a deeper understanding of both linguistic expressions and cultural values. By analyzing the current state of Korean language teaching in Uzbekistan and the students' language proficiency, a proverb-based lesson model was developed and tested. The results demonstrate that this approach contributes to the expansion of vocabulary, mastery of grammatical structures, and deepening of cultural understanding. The study also offers recommendations for integrating the teaching of Korean language and culture.

우즈베키스탄 학습자를 위한 한국 속담을 활용한

한국어 및 한국 문화 교육 방법 연구

윤정석

니자미 사범대학교 대학원 한국어과

+998971431780, koruzba20@gmail.com

초록: 본 연구는 우즈베키스탄에서 한국어를 학습하는 학습자들을 위해 한국 속담을 활용한 통합 교육 프로그램을 제시한다. 최근 우즈베키스탄 내 한국어 교육에 대한 관심이 증가하고 있음에도 불구하고, 언어와 문화를 통합한 교육 자료는 여전히 부족한 실정이다. 본 논문은 언어 표현과 문화적 가치를 보다 깊이 있게 이해할 수 있도록 하는 교육 전략을 탐색한다. 우즈베키스탄의 한국어 교육 현황과 학습자들의 언어 능력을 분석하여 속담 기반 수업 모형을 개발하고 이를 실제 수업에 적용하였다. 그 결과, 어휘력 향상, 문법 구조의 숙달, 문화 이해의 심화에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 또한, 본 연구는 한국어와 한국 문화 교육을 효과적으로 통합하기 위한 방안을 제안한다.

**O‘ZBEKISTONLIK O‘QUVCHILAR UCHUN KOREYS
MAQOLLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA KOREYS TILI VA
MADANIYATINI O‘QITISH USULLARINI O‘RGANISH**

JONGSEOK YOON

Nizomiy Nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, magistratura

koruzba20@gmail.com

Xulosa: Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda koreys tilini o‘rganayotgan talabalar uchun koreys maqollaridan foydalanishga asoslangan integratsiyalashgan ta’lim dasturini taqdim etadi. Mamlakatda koreys ta’limiga qiziqish ortib borayotganiga qaramay, til va madaniyatni bog‘lovchi resurslar cheklanganligicha

qolmoqda. Ushbu dissertatsiya lingvistik iboralarni va madaniy qadriyatlarni chuqurroq tushunishga yordam beradigan strategiyalarni ko'rib chiqadi. Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda koreys tilini o'qitishning bugungi holati va o'quvchilarning tilni bilish darajasini tahlil qilib, maqollar asosida dars modeli ishlab chiqilib sinovdan o'tkazilgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv so'z boyligini kengaytirishga, grammatik tuzilmalarni o'zlashtirishga va madaniy tushunishni chuqurlashtirishga yordam beradi. Tadqiqot shuningdek, koreys tili va madaniyatini o'qitishni integratsiyalash bo'yicha tavsiyalar beradi.

**ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КОРЕЙСКОГО
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРЕЙСКИХ
ПОСЛОВИЦ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНСКИХ УЧАЩИХСЯ**

ЧОНСОК ЮН

**Кафедра корейского языка Высшей школы педагогического
университета имени Низоми**

koruzba20@gmail.com

Аннотация: Данное исследование представляет интегрированную образовательную программу, основанную на использовании корейских пословиц для студентов, изучающих корейский язык в Узбекистане. Несмотря на растущий интерес к корейскому образованию в стране, ресурсы, объединяющие язык и культуру, остаются ограниченными. В работе рассматриваются стратегии, способствующие более глубокому пониманию как языковых выражений, так и культурных ценностей. Анализируя текущее состояние преподавания корейского языка в Узбекистане и уровень владения языком среди студентов, была разработана и апробирована модель урока на

основе пословиц. Полученные результаты демонстрируют, что такой подход способствует расширению словарного запаса, освоению грамматических конструкций и углублению культурного понимания. В исследовании также предложены рекомендации по интеграции преподавания корейского языка и культуры.

1. 서론

이 논문은 세계화와 국제 교류 확대로 인해 증가하는 외국어 학습 수요, 특히 한국어에 대한 관심이 커지고 있는 배경에서 출발한다. 우즈베키스탄은 독립 이후 한국과의 교육·문화 교류를 활발히 확대해 왔으며, 한국어 교육의 수요도 함께 증가하고 있다. 그러나 현재 우즈베키스탄 내 한국어 교육은 언어 기능 중심의 수업이 대부분이며, 문화적 요소를 통합한 체계적인 교수법은 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 언어 교육과 문화 교육을 통합한 새로운 접근법으로서, 한국 속담을 활용한 한국어 및 한국문화 통합 교수법을 제안한다. 속담은 언어적 특징뿐 아니라 사회적·문화적 가치와 사고방식을 담고 있어, 학습자에게 보다 생동감 있고 실제적인 한국 문화를 이해하게 하는 데 효과적이다.

연구의 목적은 우즈베키스탄 학습자의 언어 수준과 문화적 배경을 고려하여, 한국 속담을 활용한 교수 전략을 개발하고 실제 수업에 적용하여 그 효

과를 검증하는 것이다. 이를 위해 다음과 같은 연구 과제를 설정하였다:

1. 우즈베키스탄 학습자에게 적합한 속담 선정 기준 마련
2. 속담 활용 교수 모델 개발
3. 교수 모델의 실제 수업 적용과 효과 분석

연구 대상은 한국어를 외국어로 배우는 우즈베키스탄 학습자이며, 연구 방법은 문헌 조사, 학습자 요구 분석, 교수 자료 개발, 수업 적용 및 평가의 4 단계로 구성된다.

연구의 학문적 기여는 한국어 교육에서 언어와 문화를 분리하지 않고 통합적으로 접근하는 이론적 기반을 제시하는 데 있다. 실천적 기여로는, 우즈베키스탄 현장에서 바로 활용 가능한 교수 모델을 제공하여 한국어 교육의 질적 향상에 기여할 수 있다.

2. 본론

1) 한국어 교육과 문화통합 교육에서 속담의 활용

과거 한국어 교육은 주로 문법 중심이었지만, 1980년대 이후 의사소통 중심 교수법이 확산되면서 언어와 문화의 통합적 접근이 강조되고 있다. 이는 단순한 언어 기능 습득을 넘어, 학습자가 한국인의 사고방식, 사회 규범, 생활 문화를 이해하며 효과적인 의사소통 능력을 기르는 데 중점을 둔다.

속담은 짧지만 상징성과 함축성을 지닌 언어 자산으로, 한국 사회의 가치관과 집단기억을 담고 있다. 학습자는 속담을 통해 언어 구조 뿐 아니라 문화적 맥락까지 함께 이해하게 되며, 이는 언어 습득의 깊이를 더하고 문화적 상대성과 비판적 사고력을 키우는 데 도움이 된다. 특히 우즈베키스탄 학습자들에게 속담은 언어 학습 부담을 줄이면서도 자연스럽게 한국 문화와 언어를 통합적으로 익힐 수 있는 도구가 된다.

우즈베키스탄의 한국어 교육은 급속히 확대되고 있으나, 대부분 문법·어휘 중심으로 구성되어 문화 통합형 교육은 부족한 실정이다. 학습자들의 동기는 취업이나 유학, 한류 콘텐츠 소비 등 다양하며, 이들은 단순한 의사소통을 넘어서 실제 한국 문화를 이해하고자 하는 욕구도 크다. 하지만 기존 교재는 문화 요소를 부수적인 정보로만 제공하며, 학습자들의 문화적 이해와 비판적 사고를 유도하는 데는 한계가 있다.

따라서 한국 속담을 중심으로 한 문화통합 교수 전략이 필요하다고 주장하며, 속담이 언어 기능 강화와 동시에 문화적 맥락 이해, 표현력 향상, 비판적 사고 및 다문화 감수성 증진에 효과적임을 강조한다. 나아가 속담은 실제 상황에서 적절한 언어 사용 능력과 상호 문화적 소통 능력 배양에 기여할 수 있는 교육적 자원임을 밝힌다.

2) 우즈베키스탄 학습자를 위한 한국 속담 선정 기준 및 분석

① 속담 선정 기준

속담을 교육에 도입하기 위해서는 학습자의 언어 수준, 문화 배경, 교육 목적을 고려한 선정 기준이 필요하다. 이 장에서는 세 가지 기준을 제시한다:

- 사용 빈도: 일상 대화나 대중매체에서 자주 사용되는 속담을 우선 선정하여 학습자들이 실제 생활에서 마주칠 가능성을 높이고 실용적 언어 능력을 강화한다. 예: “가는 말이 고와야 오는 말이 곱다”
- 문화적 가치 및 의미 반영: 속담에 담긴 가치관, 행동 규범, 사고방식은 학습자가 한국 문화를 간접적으로 체험하고 이해하게 한다. 예: “개구리 울챙이 적 생각 못한다”는 겸손함을 강조함.
- 언어적 난이도와 학습자의 수준: 초급 학습자에게는 짧고 쉬운 어휘와 문법을 가진 속담(예: “티끌 모아 태산”)을, 중급 이상에게는 비유적 의미가 깊은 표현(예: “물이 깊을수록 소리가 없다”)을 활용하도록 한다.

② 대표 속담 선정 및 비교

우즈베키스탄 학습자에게 효과적인 속담을 선정하기 위해, 한국 속담과 우즈베키스탄 속담을 의미적으로 비교·대조하는 대조 문화 접근법을 제안한다. 예:

- “티끌 모아 태산” ↔ “Toma toma ko‘l bo‘lur”

작은 노력이 큰 결과를 만든다는 공통 가치

- “말 한마디에 천 냥 빚 갚는다” ↔ “Yaxshi gapga ilon ham inidan chiqadi”

말의 힘과 화해의 중요성 강조

이런 비교는 학습자의 공감과 이해를 촉진하고, 자국 문화와의 연결을 통해 자연스러운 문화 수용을 돕는다.

③ 언어적·문화적 분석

각 속담의 어휘 난이도, 문장 구조, 은유적 의미를 분석하여 교수 가능성을 검토하였다. 예를 들어, “곱다”와 같은 어휘나, “제 말”과 같은 존칭 표현은 추가 설명이 필요할 수 있다. 또한, 문화적 배경을 설명함으로써 속담의 함축 의미를 명확히 이해하게 한다.

④ 교육적 적용

속담 학습은 단순한 암기보다 롤플레이, 이야기 짓기, 에세이 작성 등 활동 중심 학습과 함께 할 때 효과적이다. 문화적 가치를 탐색하고 표현하며, 한국 사회의 규범을 자연스럽게 익힐 수 있다..

3) 우즈베키스탄 학습자에게 교수하는 방안

학습자의 언어 수준(초급, 중급, 고급)에 맞춰 속담의 언어적·문화적 요소를 효과적으로 전달할 수 있는 수업 계획과 교육 전략을 구체적으로 제안하였다.

① 교육 수준별 속담 활용 교수법

- 초급 학습자는 속담의 기본 구조와 의미를 익히고, 실생활에 적용할 수 있도록 시각 자료, 게임 요소, 반복 학습 등을 활용한다. 대표 속담: 고생 끝에 낙이 온다, 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다 등.
- 중급 학습자는 속담의 문화적·역사적 배경을 이해하고, 상황에 맞게 사용할 수 있도록 비교문화 학습, 문장 완성 과제, 역할극 등을 통해 훈련한다.
- 고급 학습자는 속담의 심화된 의미와 사회적 함의를 분석하고, 이를 발표나 작문, 연구 프로젝트 등 다양한 방식으로 표현하며 비판적 사고력을 기른다.

② 보편적 교수법

멀티미디어 자료(드라마, 유튜브, 팟캐스트), 온라인 퀴즈 플랫폼 (Google Forms 등), 반복 학습 전략을 통해 학습자의 몰입도와 실생활 활용 능력을 높인다.

③ 평가 방법

- 구술 평가(역할극 및 대화 내 속담 사용),
- 서면 평가(의미 및 문맥 설명),
- 포트폴리오(작문 및 프로젝트 중심 학습 결과물 평가)를 통해 학습자

의 언어 및 문화 이해도를 입체적으로 측정한다.

3. 결론

이 연구는 우즈베키스탄 학습자를 위한 한국어 교육에서 속담을 활용하는 방법에 대해 분석한 결과, 여러 중요한 결론을 도출했습니다. 첫째, 한국어 속담은 단순한 어휘 학습을 넘어, 한국 사회와 문화의 철학적 가치를 이해하는 데 중요한 도구입니다. 이를 통해 학습자는 언어 능력을 향상시키고, 문화적 배경을 이해하며 자연스럽게 한국어를 사용할 수 있습니다.

첫째, 속담 교육은 학습자의 수준에 맞춘 개별화된 접근이 필요합니다. 초급 학습자는 시각적 도구를 활용해 쉽게 배우고, 중급 학습자는 속담의 문화적 배경을, 고급 학습자는 문학적 분석을 통해 더 깊이 있게 학습해야 합니다.

둘째, 한국과 우즈베키스탄 속담을 비교하는 문화적 접근법은 두 문화 간의 유사점과 차이를 이해하는 데 도움이 되며, 학생들의 문화적 감수성을 높이는 데 기여합니다.

셋째, 참여형 학습 활동은 학생들의 흥미와 학습 효과를 높이는 중요한 방법입니다. 롤플레잉, 그룹 토론 등은 학생들이 실제 상황에서 속담을 자연스럽게 활용할 수 있게 합니다.

마지막으로, 속담 학습에 대한 평가와 피드백이 중요하며, 디지털 도구

를 활용한 연구와 교육 방법 개발이 필요합니다. 이 연구는 속담 교육이 학습자들의 언어 능력과 문화적 이해를 증진시키는 중요한 방법임을 강조하며, 이를 통해 다문화 교육의 효과를 높일 수 있다는 점을 시사합니다...

<참고 문헌>

1. 윤지영. 한국어 교육에서 속담의 교육적 활용 방안 연구.

https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002208642

2. 고영준. 속담을 활용한 한국어 교육 방안 연구. – 서울: 한국 언어 문화 연구소. 2008. – P. 83-112.

<https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T14888934>

3. 김부경,채영희(2013), 중국인 한국어 학습자를 위한 관용어 교육 목록 구성, 동북아 문화연구, - P. 261-277.

<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE02128420>

4. 송은정. 한국어 학습자의 속담 사용에 나타난 형태적 양상 분석, 2023. – P. 89-112.

<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002956149>

Last Name	YOON
First Name	JEONGSEOK
Work(study) place address	Department of Korean Language and Literature,

	Tashkent State Pedagogical University named Nizam, master
Phone number	+998971431780
e-mail address	koruzba20@gmail.com
Conference section	Modern approaches to teaching the Korean language
Topic	A STUDY ON TEACHING METHODS OF THE KOREAN LANGUAGE AND CULTURE USING KOREAN PROVERBS FOR UZBEK LEARNERS
Abstract	This study presents an integrated educational program based on the use of Korean proverbs for students studying the Korean language in Uzbekistan. Despite the growing interest in Korean education in the country, resources integrating language and culture remain limited. The paper examines strategies to promote a deeper understanding of both linguistic expressions and cultural values. By analyzing the current state of Korean language teaching in Uzbekistan and the students' language proficiency, a proverb- based lesson model was developed and tested. The results demonstrate that this approach contributes to the expansion of

	<p>vocabulary, mastery of grammatical structures, and deepening of cultural understanding. The study also offers recommendations for integrating the teaching of Korean language and culture opportunity to naturally access Korean culture through proverbs.</p>
--	---